

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

sarteco

Editores:

**Daniel Cascado Caballero
Elena Cerezuela Escudero
Juan Pedro Domínguez Morales
Arturo González Escribano
Alejandro Linares Barranco**

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

SEVILLA - 2025

Departamento de
Arquitectura y
Tecnología de Computadores
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2025

Editores: Daniel Cascado-Caballero Juan Pedro Domínguez-Morales Elena Cerezuela-Escudero
Arturo González-Escribano Alejandro Linares Barranco

(c) 2025, Jornadas SARTECO, - Universidad de Sevilla

ISBN: 978-84-09-74530-2

Sevilla, 2025

Análisis de la confiabilidad de una red neuronal implementada en Arduino con formato BF16

Joaquín Gracia-Morán, David de Andrés, Luis-J. Saiz-Adalid, Juan Carlos Ruiz,
 J.-Carlos Baraza-Calvo, Daniel Gil-Tomás, Pedro J. Gil-Vicente
Instituto ITACA - Universitat Politècnica de València
 Valencia, Spain
 {jgracia, ddandres, ljsaiz, jcruijz, jcbaraza, dgil, pgil}@itaca.upv.es

Abstract—El uso de redes neuronales se ha expandido a entornos tan diversos como dispositivos industriales, sistemas médicos o sistemas espaciales. En estos casos, es fundamental equilibrar rendimiento, consumo energético y área de silicio. Además, en entornos críticos, es necesario garantizar una alta tolerancia a fallos.

Tradicionalmente, las redes neuronales han utilizado parámetros en coma flotante de 32 bits, lo que implica un alto consumo de memoria y una mayor vulnerabilidad a fallos debido a la miniaturización de la tecnología CMOS. Una estrategia efectiva para optimizar estos sistemas es reducir la precisión de los parámetros, utilizando menos bits y disminuyendo así la cantidad de memoria necesaria y el tiempo de procesamiento.

Sin embargo, surgen dudas al implementar este tipo de redes en sistemas empotrados: ¿Mantienen su confiabilidad en entornos críticos, o requieren mecanismos de tolerancia a fallos? ¿Realmente se reduce el área y la latencia?

Este trabajo aborda estas cuestiones reduciendo la precisión de una red neuronal, e implementándola en un sistema basado en Arduino. Además, se han incorporado Códigos de Corrección de Errores y, mediante la técnica de inyección de fallos, se ha evaluado su confiabilidad comparándola con la misma red, pero con sus parámetros codificados en 32 bits.

Index Terms—Códigos de Corrección de Errores, Confiabilidad, Fallos Simples, Fallos Múltiples, Redes Neuronales Optimizadas, Sistemas Empotrados

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las redes neuronales se han expandido de tal manera, que empieza a ser habitual encontrarlas en ámbitos tan diversos como la automoción, las aplicaciones aeroespaciales o la electrónica de consumo [1]. Las redes neuronales procesan una gran cantidad de información mediante nodos interconectados (neuronas) organizados en múltiples capas [2], basando su funcionamiento en una serie de parámetros (pesos, sesgos, etc.).

El funcionamiento de una red neuronal se divide en dos fases. En la primera, conocida como fase de entrenamiento, se calculan los parámetros recién mencionados. Estos valores determinarán el comportamiento de la red durante una segunda fase, conocida como fase de inferencia. En esta segunda fase se realizan predicciones a partir de nuevos datos de

entrada. De esta forma, la integridad de los parámetros calculados en la fase de entrenamiento es esencial para el correcto funcionamiento de la red neuronal, ya que un valor erróneo puede comprometer gravemente la precisión de las predicciones.

Durante la etapa inicial de entrenamiento, los diferentes valores (pesos, sesgos, etc.) de la red neuronal se representan en el formato IEEE 754 de precisión simple [3], también conocido como FP32. Con el objetivo de reducir el tiempo de ejecución durante la etapa de inferencia de la red neuronal, los pesos se suelen almacenar en memoria. Sin embargo, el aumento en la escala de integración de la tecnología CMOS ha incrementado la tasa de fallos múltiples en los dispositivos de memoria [4], lo que puede afectar negativamente al proceso de inferencia de la red neuronal [5] [6]. Por ejemplo, en [7] se demostró que la corrupción de tan solo 13 bits en la CNN ResNet18, dentro de un conjunto de aproximadamente 93 millones de bits, es suficiente para provocar un colapso completo de la red. Esta vulnerabilidad ha impulsado un creciente interés en la investigación de la confiabilidad de las redes neuronales [8] [9]. Los resultados obtenidos en estos trabajos evidencian que, para implementar redes neuronales en aplicaciones críticas, es imprescindible incorporar mecanismos de tolerancia a fallos [10] [11] [12].

Una tendencia actual es la compresión de los modelos de redes neuronales, generando modelos optimizados [13]. Este proceso permite la reducción de la ocupación de memoria, con lo que se reduce la probabilidad de fallos, aumentando así la confiabilidad de la red [14].

Si bien la compresión de modelos es eficaz y las redes neuronales optimizadas mantienen un nivel de precisión adecuado para muchas aplicaciones, surgen diversas cuestiones cuando se pretende utilizar estos modelos en sistemas empotrados que operan en entornos críticos: ¿será la red optimizada lo suficientemente fiable o será necesario implementar mecanismos adicionales de tolerancia a fallos? ¿cuál es la mejora en el consumo de área y latencia de la red optimizada?

En trabajos anteriores, presentamos, por un lado la implementación y el análisis de la confiabilidad de una red neuronal con sus parámetros codificados en 32 bits e implementada en Arduino, a la que se le añadieron diferentes Códigos de Corrección de Errores (ECC) para

Este trabajo ha sido cofinanciado por el Gobierno de España (proyecto DEFADAS, Grant PID2020-120271RB-I00, MCIN/AEI/10.13039/501100011033) y por la Universitat Politècnica de València (Convocatoria A+D, Proyectos de Innovación y Mejora Educativa, PIME/24-25/435).

umentar su confiabilidad [32]. En este trabajo se comprobó la viabilidad de este tipo de protección. Por otro lado, en [33], describimos el estudio de la confiabilidad de una red neuronal convolucional optimizada con parámetros codificados en 16 bits. En este caso, la red bajo prueba se implementó en una FPGA.

En el presente artículo, hemos juntado las dos líneas de investigación recién comentadas para responder a las cuestiones antes planteadas. Para ello, hemos optimizado la red neuronal presentada en [32] siguiendo los mismos pasos que en [33]. A continuación, hemos estudiado la confiabilidad de la red neuronal optimizada, tanto sin proteger como protegida con diferentes Códigos de Corrección de Errores, y hemos comparado los resultados de las redes con sus parámetros codificados en 16 y 32 bits.

La organización de este trabajo es la siguiente. La Sección II describe brevemente los procesos de compresión de modelos de redes neuronales y la aplicación de códigos de corrección de errores a estas. La Sección III resume el sistema empotrado utilizado, la red neuronal implementada y el método de optimización. La Sección IV presenta la evaluación experimental del sistema, analizando el impacto de la inyección de fallos antes y después de aplicar diferentes tipos de Códigos de Corrección de Errores. La Sección V analiza algunas consideraciones obtenidas del trabajo realizado previamente, y finalmente, la Sección VI expone las conclusiones obtenidas a partir de los resultados alcanzados.

II. COMPRESIÓN Y TOLERANCIA A FALLOS EN REDES NEURONALES

A. Compresión de redes neuronales

Tal y como se ha comentado en la sección anterior, los parámetros de una red neuronal se representan en el formato IEEE 754 de precisión simple (FP32). Sin embargo, el uso de parámetros en el formato FP32 causa una elevada ocupación de memoria y un aumento en el tiempo necesario para la inferencia. En este contexto, la optimización de ambos factores ha adquirido una relevancia considerable. Existen diversas estrategias para la compactación de redes neuronales [15] [16].

A nivel de hardware, esta optimización puede lograrse mediante dispositivos especializados, como los aceleradores de redes neuronales, que optimizan la arquitectura del sistema para mejorar el paralelismo y minimizar los accesos a memoria [17] [18].

Por otro lado, a nivel de software, es posible reducir la complejidad de la red diseñando modelos más pequeños con una precisión aceptable [19], o descomponiendo los parámetros originales en múltiples matrices o tensores de menor tamaño, con el objetivo de disminuir tanto el volumen de memoria como el número de operaciones necesarias [20].

Entre las técnicas más utilizadas para comprimir y acelerar los modelos de redes neuronales destacan los procesos de poda y optimización de parámetros [21]. Ambas técnicas buscan eliminar parámetros redundantes que no afecten significativamente al rendimiento de la red, y suelen aplicarse en capas convolucionales y totalmente conectadas. Por

ejemplo, el formato de coma flotante Brain, también conocido como BF16 [22], es compatible con diversos aceleradores, como las GPU NVIDIA Ampere [23] o los aceleradores Nervana de Intel [24]. Estos dispositivos permiten realizar inferencias utilizando aritmética BF16. Aunque existen otros formatos de coma flotante, su uso está limitado por la falta de compatibilidad con el hardware, por lo que no se incluirán en este trabajo.

Si bien la aproximación de valores FP32 a formatos con menos bits genera errores de redondeo que, en algunos casos, pueden afectar la precisión de ciertas redes neuronales, aquellas basadas en BF16 ofrecen la misma precisión que sus contrapartes basadas en FP32 [25].

B. Protección de Redes Neuronales con Códigos de Corrección de Errores

En general, a menor tamaño de los pesos de una red neuronal, mayor es su resiliencia [30] [31]. Aún así, se deben añadir mecanismos de tolerancia a fallos si la red neuronal se va a utilizar en un entorno crítico. En este apartado nos vamos a centrar en la protección de los parámetros de las redes neuronales mediante Códigos de Corrección de Errores (ECC). Son muchos los trabajos que han estudiado este tipo de protección de redes neuronales, de entre los que podemos destacar los siguientes por plantear ECC similares a los utilizados en el presente trabajo.

Por ejemplo, en [26] se combina la corrección de un solo error (SEC) y los códigos de triple repetición. En este caso, se trata de una solución específica para una CNN específica, en lugar de una metodología genérica aplicable a cualquier red.

Por otro lado, en [27], y en función de los valores de los bits (30:28) de los pesos de la red neuronal, se utilizan varios tipos de SEC Hamming para proteger bits específicos.

Otra aproximación se puede ver en [28], el cual se aplica a redes neuronales optimizadas. En este caso, se propone un esquema de entrenamiento que obtiene al menos siete bits no significativos dentro de ocho pesos consecutivos (8 bytes) para implementar un código SEC-DED (*Double Error Detection*).

Una última aproximación se presenta en [29], donde se ha implementado toda una serie de ECC con diferentes propiedades de tolerancia a fallos que protegen los pesos de varias redes neuronales con parámetros en el formato BF16.

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A continuación, se resumen las principales características tanto del sistema empotrado como de la red neuronal utilizada en este trabajo, así como del método de optimización. Una descripción más detallada se puede ver en [32] y en [33].

El sistema empotrado se ha utilizado en un robot móvil basado en una placa Arduino UNO R3. Este sistema incorpora un microcontrolador ATmega328p, 32 KB de memoria FLASH, 2 KB de SRAM, 1 KB de EEPROM y trabaja a 16 MHz. El robot tiene dos motores de corriente continua para las ruedas traseras, tres sensores de proximidad por infrarrojos (un E18-D80NK central y dos KY-032 laterales) y un servomotor

(a) Vista lateral

(b) Vista superior

Fig. 1. Sistema empleado basado en arduino (extraído de [32]).

para la dirección, además del hardware necesario para la alimentación del sistema, tal y como se ve en la Fig. 1.

La red neuronal del robot consta de tres capas: una de entrada que recibe señales de los sensores de proximidad, una capa intermedia con 5 neuronas y una capa de salida que determina la velocidad, dirección y sentido de giro del robot. Un esquema de esta red se puede ver en la Fig. 2.

Fig. 2. Red Neuronal implementada en el sistema empotrado (extraída de [32]).

Los parámetros de la red neuronal están codificados

originalmente en el formato FP32. Este formato utiliza 32 bits distribuidos de la siguiente manera (ver Fig. 3): el bit 31 almacena el bit de signo (S), los bits del 30 al 23 contienen el exponente (E) en formato de exceso 127, y los bits del 22 al 0 representan la magnitud, con un bit implícito. De este modo, el valor decimal correspondiente se puede calcular según la Ecuación 1.

Fig. 3. Formato IEEE 754 de precisión simple.

$$valor = (-1)^S \times 2^{E-127} \times \left(1,0 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} \times 2^{-i} \right) \quad (1)$$

En el presente trabajo, hemos convertido los parámetros originales al formato BF16, mostrado en la Fig. 4. Así, los pesos de la red optimizada se almacenan en memoria en variables de 16 bits. La inferencia se ejecuta en tiempo real, ajustando las salidas del robot según las señales de los sensores. Aun siendo una red neuronal muy sencilla, este diseño permite evaluar el comportamiento de la red en un entorno real, proporcionando una base sólida para analizar la resiliencia del sistema frente a fallos de memoria, así como poder comprobar tanto la viabilidad de la optimización de sus parámetros, como su protección con ECC.

Fig. 4. Formato BF16 vs formato IEEE FP32 (extraído de [33]).

Un aspecto a tener en cuenta es que aunque los pesos en BF16 se almacenan en memoria en variables de 16 bits, las diferentes operaciones relativas a la red neuronal se realizan en coma flotante de 32 bits. Para ello, definimos una variable en coma flotante de 32 bits, en el que el peso en BF16 se almacena en los 16 bits más significativos, y los 16 bits de menor peso se fijan a '0'. De esta forma, se puede utilizar la misma biblioteca en ambas redes neuronales para realizar las operaciones necesarias en coma flotante, no teniendo que implementar una nueva biblioteca.

IV. RESULTADOS

A. Resultados de la inyección de fallos con el sistema sin proteger

Con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la red neuronal ante errores en memoria que afecten a sus pesos, hemos realizado diversos experimentos de inyección de fallos [34] en el sistema empotrado. Para ello, se han inyectado fallos de tipo bit-flip, simples y múltiples adyacentes, en todos

los bits de todos los pesos, buscando analizar si estos errores provocaban cambios en una o varias salidas. Los resultados, reflejados en la Fig. 5(a), muestran que incluso un solo bit erróneo puede generar cambios en las salidas. Además, el porcentaje de variaciones es bastante estable.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos inyectando fallos en la red con parámetros en 32 bits (mostrados en la Fig. 5(b)), podemos observar que el porcentaje de variación es mayor en la red optimizada. Esto se debe a que en el formato BF16 se han eliminado aquellos bits superfluos que se podían encontrar en la red con formato FP32, y cuya modificación no influía en el comportamiento de la red. Es decir, el formato BF16 está formado por menos bits, pero más significativos, por lo que las variaciones son mayores que en FP32 en proporción al número de inyecciones.

(a) Red Neuronal Optimizada.

(b) Red FP32.

Fig. 5. Porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

Se puede ver también que los pesos de la Etapa 1 son más propensos a inducir cambios en las salidas que los de la Etapa 2. Esto se debe a la conexión total entre las neuronas de etapas consecutivas: un error en la etapa intermedia se propaga a todas las neuronas de la etapa de salida, mientras que un error

en la etapa final solo afecta a una neurona, lo que disminuye el daño que se puede provocar.

La Fig. 6 muestra la variación porcentual de las salidas afectadas respecto al valor esperado. En esta figura podemos ver que la mayoría de las variaciones en ambas redes son menores del 10%, habiendo un porcentaje no desdeñable de cambios mayores. En ambas redes también podemos ver variaciones con porcentajes mayores del 100%. En cualquier caso, vemos que los porcentajes de variaciones en ambas redes es casi idéntico.

Fig. 6. Porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

Si consideremos como avería una variación en el valor de las salidas mayor que el 5%, en la Tabla I podemos ver los porcentajes de averías que se han producido con respecto a las salidas con cambios. Podemos observar que para la red neuronal optimizada (Red BF16), este porcentaje de averías es mayor que para la red FP32. Como se ha comentado, en la red optimizada se han quitado todos los bits superfluos, quedando aquellos bits realmente significativos.

TABLE I
PORCENTAJE DE AVERÍAS

	ETAPA 1 Red BF16	ETAPA 1 Red FP32	ETAPA 2 Red BF16	ETAPA 2 Red FP32
1 Bit-Flip	15,79	12,56	5,21	3,91
2 Bit-Flip	15,03	11,56	7,41	5,33
3 Bit-Flip	7,14	4,93	7,14	4,89
4 Bit-Flip	8,12	5,21	7,69	4,85
5 Bit-Flip	8,33	4,93	8,33	4,86
6 Bit-Flip	9,09	4,95	8,59	4,57
7 Bit-Flip	12,90	6,49	8,33	4,07
8 Bit-Flip	14,88	6,76	8,02	3,52

Hay que tener en cuenta que en entornos más reales, una red optimizada es más robusta, pues la probabilidad de errores disminuye al necesitar un número menor de bits para almacenar los diferentes parámetros. Esto lo podemos comprobar de forma teórica con la Ecuación 2, que muestra la tasa de averías global. La Fig. 7 muestra los resultados obtenidos, considerando que λ es igual a la tasa de fallos (que en nuestro caso es 1 pues hemos hecho una inyección

exhaustiva en todos los bits de todos los pesos), n_{celdas} es el número de celdas ocupadas con los pesos de la red neuronal con respecto al número de celdas global, y n_{averia} es el porcentaje de averías de la Tabla I. En esta figura podemos confirmar que la red optimizada es más robusta, siendo la tasa de averías de la red FP32 mayor tanto para las dos etapas individualizadas como para la media global. Sólomente en el caso de 8 bit-flips adyacentes, la red FP32 produce menos averías. Este resultado se debe a que la modificación de 8 bits implica el cambio del 50% de los bits de un peso de la red optimizada, un error mucho más grande que el producido en la red FP32, donde sólo se modifica un 25% del peso inyectado.

$$Tasa\ de\ Averia = \lambda \times n_{celdas} \times n_{averia} \quad (2)$$

Fig. 7. Tasa de averías.

B. Códigos de Corrección de Errores utilizados

Una vez visto que los pesos de la red neuronal optimizada siguen siendo sensibles a los fallos en memoria, hemos diseñado una serie de ECC para proteger dichos pesos. Estos ECC tienen las mismas características de tolerancia a fallos que los presentados en [32]. A continuación, se describen brevemente.

1) *Hamming entrelazado SEC-DAEC (24, 16) (SEC-DAEC: Single Error Correction-Double Adjacent Error Correction)*: ECC con palabras de código de 24 bits, de los cuales 16 son de datos. Este ECC, cuya matriz de paridad se puede ver en la Fig. 8, está formado en realidad por dos ECC Hamming SEC (12, 8) entrelazados, lo que permite, por un lado, tener fórmulas de decodificación sencillas, y por otro, aumentar la tolerancia a fallos del Hamming SEC. De esta manera, pasamos de poder corregir únicamente un error simple a poder corregir también errores dobles adyacentes.

El entrelazado de ECC permite aumentar la tolerancia a fallos de un ECC mediante el uso de ECC más simples. La idea básica es romper la vecindad de los bits a proteger, de tal manera que un error múltiple adyacente sea cubierto por diferentes árboles de paridad. Se puede ver un ejemplo de entrelazado en la Fig. 9. En el caso concreto de este trabajo, lo que hemos hecho ha sido convertir un fallo doble adyacente en dos fallos simples, cada uno de ellos cubiertos por un Hamming SEC (12, 8).

$$H = \begin{pmatrix} 10000000 & 1010001000001010 \\ 01000000 & 0101000100000101 \\ 00100000 & 10001000100001010 \\ 00010000 & 01000100010000101 \\ 00001000 & 0010100000101000 \\ 00000100 & 00010100000010100 \\ 00000010 & 00000010101000010 \\ 00000001 & 0000000101010001 \end{pmatrix}$$

Fig. 8. Matriz de paridad del ECC Hamming SEC-DAEC (24, 16).

Fig. 9. Ejemplo de ECC entrelazado.

2) *ECC Asimétrico UEP SEC-DAEC (22, 16)*: Al igual que en [33], también hemos utilizado un ECC asimétrico. Este tipo de ECCs proporciona una tolerancia a fallos desigual, es decir, no protege a todos los bits de la misma forma. En concreto, el ECC asimétrico de este trabajo protege los 10 bits de mayor peso ante errores simples o dobles adyacentes. Es decir, si se produce un error simple o doble adyacente, sea en la posición que sea, se garantiza que los 10 bits de mayor peso serán correctos. Si el error afecta a esos bits, se corrige. Si el error afecta a los bits no protegidos, se asegura que el proceso de decodificación no afectará a los bits protegidos, asegurando su integridad. La matriz de paridad de este ECC puede verse en la Fig. 10.

$$H = \begin{pmatrix} 100000 & 0000000011010101 \\ 010000 & 0001000110001010 \\ 001000 & 0000101010100001 \\ 000100 & 0110010000010010 \\ 000010 & 1010000100100100 \\ 000001 & 0000001001001000 \end{pmatrix}$$

Fig. 10. Matriz de paridad del ECC UEP SEC-DAEC (22, 16).

3) *FUEC-DAEC (23, 16)*: Este ECC, que fue presentado en [35], es capaz de corregir errores simples y dobles adyacentes en palabras de 16 bits con sólo 7 bits de paridad. Además, también puede detectar ráfagas de errores de 3 o 4 bits.

Este ECC ya ha sido implementado en sistemas empujados basados en Arduino [33] [36] [37], donde ha demostrado buenos resultados en cuanto a uso de memoria y sobrecarga temporal. Su matriz de paridad se puede ver en la Fig. 11.

$$H = \begin{matrix} C_0 & \dots & C_6 & X_0 & X_1 & \dots & X_{15} \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

Fig. 11. Matriz de paridad del ECC FUEC-DAEC (23, 16) [35].

C. Resultados de la inyección del fallos con el sistema protegido

Una vez comprobado que la inyección de fallos en la red neuronal causa variaciones en las salidas, hemos protegido dicha red con los ECC comentados en el punto anterior. La Fig. 12 muestra los porcentajes de variaciones en las salidas de la red protegida.

Como se puede ver, los cambios provocados por fallos simples y dobles adyacentes disminuyen según el ECC utilizado: no hay variaciones en las salidas con los ECC Hamming y FUEC-DAEC, y disminuyen con el ECC UEP. Este es un resultado esperado que concuerda con las características de tolerancia a fallos de los diferentes ECC.

También se puede ver que para fallos triples y mayores, el porcentaje de variaciones se mantiene estable. Esto se debe, principalmente, a que existe un grupo de bits (en concreto, los de mayor peso) que una vez modificado, causa el cambio en la salida, dando igual el número de bits adyacentes que se perturben.

La Fig. 13 muestra el porcentaje de variación de las salidas con respecto a la salida sin modificar. Como era de esperar, la gran mayoría de cambios son menores del 10%. Aun así, también hay un porcentaje significativo de cambios en las salidas que superan el 90%, e incluso, el 100%. Estos cambios se producen con longitudes de fallos grandes y con inyecciones que afectan a los bits de mayor peso.

En la Tabla II se pueden ver las averías producidas, donde se confirman los resultados recién comentados. Es decir, las averías disminuyen de acuerdo a las capacidades de tolerancia a fallos de los ECC usados.

Cabe destacar que el porcentaje de averías fuera de la protección de los ECCs es igual para todos los modelos. Este resultado se produce debido a la inyección de fallos exhaustiva realizada.

D. Análisis de la sobrecarga introducida

La incorporación de mecanismos de tolerancia a fallos en el sistema genera una sobrecarga tanto en el tamaño del software como en su latencia. En la Tabla III se presentan los resultados obtenidos, donde los valores entre paréntesis indican el porcentaje de memoria utilizada. También se han añadido los resultados conseguidos en [32] con el fin de poder hacer una comparación más rápida. Cabe destacar que, en la implementación de los distintos Códigos de Corrección de Errores, no se ha realizado una traducción literal del diseño en hardware. En su lugar, se han empleado estructuras de

(a) Red Neuronal Optimizada protegida con Hamming (24, 16).

(b) Red Neuronal Optimizada protegida con UEP (22, 16).

(c) Red Neuronal Optimizada protegida con FUEC-DAEC (23, 16).

Fig. 12. Porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

TABLE II
PORCENTAJE DE AVERÍAS

	Red BF16 con Hamming SEC-DAEC		Red BF16 con UEP		Red BF16 con FUEC-DAEC	
	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 1	ETAPA 2
1 Bit-Flip	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00
2 Bit-Flip	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00
3 Bit-Flip	3,97	8,73	3,97	8,73	3,97	8,73
4 Bit-Flip	12,39	17,09	12,39	17,09	12,39	17,09
5 Bit-Flip	11,57	12,96	11,57	12,96	11,57	12,96
6 Bit-Flip	10,61	8,59	10,61	8,59	10,61	8,59
7 Bit-Flip	12,90	11,11	12,90	11,11	13,33	11,11
8 Bit-Flip	13,69	12,35	13,69	12,35	13,69	12,35

Fig. 13. Clasificación del porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal Optimizada.

software que permiten minimizar la sobrecarga introducida por los ECC.

1) *Análisis del tamaño del software:* Tal y como se puede ver en la Tabla III, el consumo de memoria disminuye de forma notable con los parámetros en BF16, un resultado esperado. Si además tenemos en cuenta que los ECC utilizados también son más compactos, el resultado final es una clara disminución de la cantidad de memoria utilizada, aun siendo la red neuronal muy pequeña.

En cuanto a los ECC en sí, las diferencias de consumo de memoria son mínimas. Una de las causas es el hecho de que todos los ECC tengan parecidas capacidades de corrección de errores (todos corrigen fallos simples y dobles adyacentes), lo que causa que las fórmulas utilizadas para la corrección de errores sean similares. Sí que se puede observar que a menor número de bits de paridad, menor consumo de memoria. En este sentido, el ECC UEP es el que menos memoria necesita, siendo también el que menos errores corrige (fallos simples y dobles adyacentes en los 10 bits de mayor peso).

Por otro lado, podemos resaltar el ECC Hamming entrelazado, que presenta un tamaño de software casi igual al ECC UEP, pero con mayores propiedades de tolerancia a fallos (es capaz de corregir fallos simples y dobles adyacentes en todos los bits).

En cuanto al ECC FUEC-DAEC, este ocupa el mayor

espacio en memoria ya que presenta las mayores capacidades de tolerancia a fallos (es capaz de corregir fallos simples y dobles adyacentes, y de detectar ráfagas de 3 y 4 bits erróneos). Hay que tener en cuenta que en los experimentos realizados con el ECC FUEC-DAEC, no se ha utilizado la detección de errores en ráfaga de 3 o 4 bits que este ECC ofrece, ya que inicialmente solo nos interesaba la corrección de errores. No obstante, considerando los datos de ocupación de memoria y la sobrecarga temporal asociada a este ECC (que se analiza en el siguiente punto), podría resultar beneficioso aprovechar esta capacidad de tolerancia a fallos. Por ejemplo, al detectar este tipo de errores, se podrían repetir los cálculos efectuados por la red neuronal, es decir, implementando una redundancia temporal [38]. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de esta funcionalidad adicional implicaría un aumento tanto en el uso de memoria como en la latencia del programa.

2) *Análisis del tiempo de ejecución:* En lo que respecta al tiempo de ejecución, y dado que las órdenes del procesador requieren aproximadamente 750 ms para generar los efectos deseados en los componentes mecánicos del robot móvil, hay margen suficiente para realizar la verificación de los distintos ECC sin afectar al funcionamiento normal de este.

Un dato que sobresale es la disminución en el tiempo de ejecución de las versiones protegidas. Esta gran reducción se debe a que las operaciones de comprobación de errores de los ECC se realizan con datos de 16 bits, almacenados como enteros sin signo. De esta forma, las operaciones a realizar en el Arduino son más eficientes, lo que afecta de forma directa al tiempo de ejecución.

En cuanto a la versión sin proteger, se puede ver que el tiempo de ejecución es similar en las dos versiones de la red neuronal. En concreto, la conversión del formato BF16 (que en realidad se guarda como un entero de 16 bits en la memoria del Arduino) al formato FP32 (coma flotante de 32 bits) para realizar las operaciones necesarias del proceso de inferencia, provoca que la versión no protegida sea ligeramente más lenta.

V. DISCUSIÓN

Como ya se ha comentado, la red neuronal utilizada es pequeña, pero muy útil como prueba de concepto. Al igual que hicimos en [32], también hemos utilizado una red neuronal con un número mayor de neuronas en la capa intermedia. En concreto, 100 neuronas.

TABLE III
SOBRECARGA DEL SISTEMA

Red Neuronal BF16				Red Neuronal FP32 [35]			
	Tamaño Software (Bytes)	Tamaño Variables (Bytes)	Tiempo Ejecución (μ s)		Tamaño Software (Bytes)	Tamaño Variables (Bytes)	Tiempo Ejecución (μ s)
Sistema sin proteger	5452 (16%)	179 (8%)	2601	Sistema sin proteger	5556 (17%)	265 (12%)	2576
Sistema con Hamming SEC-DAEC	6192 (20%)	221 (10%)	3717	Sistema con SEC-DAEC	7870 (24%)	341 (16%)	13267
Sistema con UEP	6152 (19%)	221 (10%)	3596	Sistema con UEP	7908 (24%)	307 (14%)	14084
Sistema con FUEC-DAEC	6592 (19%)	221 (10%)	6592	Sistema con FUEC-DAEC	8716 (27%)	341 (16%)	14122

Un aspecto a tener en cuenta son los tipos de memoria que utiliza Arduino:

- SRAM: Almacena variables locales y datos parciales utilizados durante la ejecución del programa.
- EEPROM: Memoria no volátil que conserva datos tras un reinicio, aunque es más lenta y tiene un número limitado de lecturas/escrituras.
- FLASH: Guarda el programa compilado y no permite modificaciones directas, requiriendo copiar datos a la SRAM para editarlos.

Con la disminución de tamaño de los pesos de la red neuronal optimizada, lo primero que hay que remarcar es que la versión no protegida de ésta sí que se puede cargar en la memoria FLASH, cosa que no pasaba en [32]. Sin embargo, la instrumentalización de este software para obtener medidas de latencias ocupa más espacio que el disponible en la memoria FLASH, por lo que se ha tenido que utilizar la EEPROM. Las versiones protegidas de la red optimizada sí que han necesitado desde un principio usar la EEPROM para almacenar algunos de los pesos y los códigos que los protegen.

La Tabla IV muestra los resultados de ocupación de hardware y latencias. En el caso del sistema sin proteger, hemos incluido los datos del sistema utilizando la EEPROM. Podemos ver que el tamaño del software es menor en todos los casos, a costa de crecer el tamaño de las variables. En [32] se grabaron todos los pesos y sus códigos de protección en memoria EEPROM. En el presente trabajo, sólo se han guardado en la EEPROM los pesos de la primera etapa y sus códigos para corrección de errores. El formato BF16, junto con la disminución del uso de la memoria EEPROM, también causa un gran descenso en el tiempo de ejecución, tal y como era de esperar.

El tiempo de ejecución de la red utilizando la EEPROM es mayor que sin utilizarla. Esto se debe a que la EEPROM tiene una velocidad de acceso significativamente mayor que la SRAM y, además, cuenta con un número limitado de ciclos de lectura y escritura. Sin embargo, su principal ventaja es su mayor resistencia a fallos en comparación con la SRAM [39]. Esto permite prescindir de ECC con una alta tolerancia a fallos, pudiéndose utilizar ECC más simples, como podría ser el ECC asimétrico diseñado para este trabajo.

También hemos comprobado la tolerancia a fallos de esta

nueva versión de red neuronal, tal y como se puede ver en la Fig. 14, donde se muestra el porcentaje de salidas cambiadas en función del número de bit-flips adyacentes inyectados. Lo primero que se puede observar es que las variaciones provocadas por fallos en la segunda etapa son marginales. El aumento en el número de neuronas en la etapa intermedia ha incrementado la redundancia intrínseca de la red, lo que causa esta disminución. Este hecho se da en todas las versiones de la red (protegidas y sin proteger). En cuanto a las versiones protegidas, la tendencia es la misma que con la red de 5 nodos intermedios (ver Fig. 12). Los efectos de los fallos simples y dobles adyacentes disminuyen de acuerdo a las capacidades de tolerancia a fallos del ECC correspondiente.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo, hemos analizado la integración de distintos Códigos de Corrección de Errores (ECC) en una red neuronal implementada en Arduino y con sus parámetros en formato BF16. Para ello, hemos empleado diferentes tipos de ECC, desarrollando uno nuevo específicamente para este estudio. Nuestro objetivo principal ha sido proteger los pesos de la red neuronal frente a fallos en memoria, y evaluar si la sobrecarga generada es asumible en términos de tamaño del software y tiempo de ejecución.

Aunque la red neuronal utilizada es de pequeño tamaño, resulta útil como caso de prueba para estudiar este tipo de protección frente a fallos en memoria. Para evaluar el comportamiento del sistema, hemos llevado a cabo diversas campañas de inyección de fallos de forma exhaustiva en los pesos de la red, tanto estando protegida como sin proteger. En cualquier caso, hemos observado que la inclusión de ECC no supone una sobrecarga excesiva, por lo que su uso resulta viable en este contexto.

Comparando con la misma red neuronal con sus parámetros codificados en FP32, podemos ver que se mejora el consumo de memoria y el tiempo de ejecución, este último de forma notable. También hemos comprobado que aumentar el número de neuronas causa una disminución en los cambios de las salidas, ya que se aumenta la redundancia intrínseca de la red neuronal.

TABLE IV
SOBRECARGA DEL SISTEMA CON 100 NEURONAS

Red Neuronal BF16 (100 neuronas)				Red Neuronal FP32 (100 neuronas)			
	Tamaño Software (Bytes)	Tamaño Variables (Bytes)	Tiempo Ejecución (μ s)		Tamaño Software (Bytes)	Tamaño Variables (Bytes)	Tiempo Ejecución (μ s)
Sistema sin proteger	6782 (21%)	1081 (52%)	31209	Sistema sin proteger	8162 (25%)	469 (22%)	31602
Sistema con Hamming SEC-DAEC	8132 (25%)	1385 (67%)	50375	Sistema con SEC-DAEC	11856 (36%)	469 (22%)	211349
Sistema con UEP	8142 (25%)	1385 (67%)	47637	Sistema con UEP	11584 (36%)	469 (22%)	225395
Sistema con FUEC-DAEC	8582 (26%)	1789 (87%)	56688	Sistema con FUEC-DAEC	12702 (39%)	469 (22%)	225969

Como trabajo futuro, planeamos seguir explorando nuevos ECC y otros mecanismos de tolerancia a fallos para evaluar su aplicabilidad en este tipo de sistemas empotrados.

REFERENCES

- [1] A. Brando, I. Serra, E. Mezzetti, F. J. Cazorla, J. Perez-Cerrolaza and J. Abella, "On Neural Networks Redundancy and Diversity for Their Use in Safety-Critical Systems", in *Computer*, vol. 56, no. 5, pp. 41-50, May 2023, doi: 10.1109/MC.2023.3236523.
- [2] Y. Bengio, Y. Lecun, G. y Hinton, "Deep Learning for AI", *Communications of the ACM*, vol. 64, n^o 7, pp. 58-65, 2021, doi: 10.1145/3448250
- [3] IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, IEEE Std 754-2008, 2008.
- [4] B.L. Coelho et al., "Impact of Radiation-Induced Effects on Embedded GPUs Executing Large Machine Learning Models," in *IEEE Transactions on Nuclear Science*, doi: 10.1109/TNS.2025.3528764.
- [5] G. Li et al., "Understanding Error Propagation in Deep Learning Neural Network (DNN) Accelerators and Applications," *SC17: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, Denver, CO, USA, 2017, pp. 1-12.
- [6] Sparsh Mittal, "A survey on modeling and improving reliability of DNN algorithms and accelerators", *Journal of Systems Architecture*, Vol. 104, pp. 101689, 2020.
- [7] A. S. Rakin, Z. He and D. Fan, "Bit-Flip Attack: Crushing Neural Network With Progressive Bit Search," 2019 *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Seoul, Korea (South), 2019, pp. 1211-1220, doi: 10.1109/ICCV.2019.00130.
- [8] A. Ruospo et al., "Assessing Convolutional Neural Networks Reliability through Statistical Fault Injections," 2023 *Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)*, Antwerp, Belgium, 2023, pp. 1-6, doi: 10.23919/DATES6975.2023.10136998.
- [9] Qutub, S. et al. (2022). *Hardware Faults that Matter: Understanding and Estimating the Safety Impact of Hardware Faults on Object Detection DNNs*. In: Trapp, M., Saglietti, F., Spisländer, M., Bitsch, F. (eds) *Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2022. Lecture Notes in Computer Science*, vol 13414. Springer, Cham.
- [10] S. Burel, A. Evans and L. Anghel, "Zero-Overhead Protection for CNN Weights," 2021 *IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT)*, Athens, Greece, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/DFT52944.2021.9568363.
- [11] J. C. Ruiz, D. de Andrés, L. J. Saiz-Adalid and J. Gracia-Morán, "Zero-Space In-Weight and In-Bias Protection for Floating-Point-based CNNs," 2024 *19th European Dependable Computing Conference (EDCC)*, Leuven, Belgium, 2024, pp. 89-96, doi: 10.1109/EDCC61798.2024.00028.
- [12] Juan Carlos Ruiz and David de Andrés and Luis-J. Saiz-Adalid and Joaquín Gracia-Morán, "In-Memory Zero-Space Floating-Point-Based CNN Protection Using Non-significant and Invariant Bits", *Computer Safety, Reliability, and Security*, eds. Ceccarelli, Andrea and Trapp, Mario and Bondavalli, Andrea and Bitsch, Friedeman, Springer Nature Switzerland, pp. 3-17, 2024.
- [13] Z. Li, F. Liu, W. Yang, S. Peng and J. Zhou, "A Survey of Convolutional Neural Networks: Analysis, Applications, and Prospects," in *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 33, no. 12, pp. 6999-7019, Dec. 2022, doi: 10.1109/TNNLS.2021.3084827.
- [14] B. F. Goldstein et al., "Reliability Evaluation of Compressed Deep Learning Models," 2020 *IEEE 11th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS)*, San Jose, Costa Rica, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/LASCAS45839.2020.9069026.
- [15] L. Deng, G. Li, S. Han, L. Shi and Y. Xie, "Model Compression and Hardware Acceleration for Neural Networks: A Comprehensive Survey," in *Proceedings of the IEEE*, vol. 108, no. 4, pp. 485-532, April 2020.
- [16] G. Cataldo Marinó, A. Petrini, D. Malchiodi, M. Frasca, "Deep neural networks compression: A comparative survey and choice recommendations", *Neurocomputing*, Vol. 520, 2023, pp. 152-170.
- [17] N. P. Jouppi et al., "In-datacenter performance analysis of a tensor processing unit," in *Proc. ACM/IEEE 44th Annu. Int. Symp. Comput. Archit. (ISCA)*, Jun. 2017, pp. 1-12.
- [18] J. Lee et al., "UNPU: An energy-efficient deep neural network accelerator with fully variable weight bit precision," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 54, no. 1, pp. 173-185, Jan. 2019.
- [19] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, "MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, Jun. 2018, pp. 4510-4520.
- [20] A. Novikov, D. Podoprikin, A. Osokin, and D. P. Vetrov, "Tensorizing neural networks," in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, 2015, pp. 442-450.
- [21] Y. Cheng, D. Wang, P. Zhou and Z. Tao, "A Survey of Model Compression and Acceleration for Deep Neural Networks", *IEEE Signal Processing Magazine, Special Issue on Deep Learning for Image Understanding*, 2020, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:22163846>
- [22] J. Lee et al., "Resource-efficient convolutional networks: A survey on model-, arithmetic-, and implementation-level techniques," *ACM Comput. Surv.*, vol. 55, no. 13s, jul 2023.
- [23] Boyuan Feng, Yuke Wang, Tong Geng, Ang Li, and Yufei Ding. 2021. *APNN-TC: accelerating arbitrary precision neural networks on ampere GPU tensor cores*. In *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (St. Louis, Missouri) (SC '21)*. ACM, New York, NY, USA, Article 37, 13 pages. <https://doi.org/10.1145/3458817.3476157>
- [24] Brian Hickmann, Jieasheng Chen, Michael Rotzin, Andrew Yang, Maciej Urbanski, and Sasikanth Avancha. 2020. *Intel nervana neural network processor-t (nnp-t) fused floating point many-term dot product*. In *2020 IEEE 27th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH)*. IEEE, 133-136.
- [25] Dhiraj Kalamkar et al. 2019. *A Study of BFLOAT16 for Deep Learning Training*. arXiv:1905.12322 [cs.LG] <https://arxiv.org/abs/1905.12322>
- [26] Jang, M., Jeongkyu, H.: MATE: memory- and retraining-free error correction for convolutional neural network weights. *J. Inf. Commun. Convergence Eng.* 19, 22-28 (2021). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:245755260>
- [27] Nguyen, D.T., Ho, N.M., Chang, I.J.: St-DRC: stretchable dram refresh controller with no parity-overhead error correction scheme for energy-efficient DNNs. In: 2019 56th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 1-6 (2019)
- [28] H. Guan, L. Ning, Z. Lin, X. Shen, H. Zhou, and S.-H. Lim. In-place zero-space memory protection for CNN. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32, 2019.

Fig. 14. Porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

- [29] Gracia-Moran, Joaquin and Ruiz, Juan Carlos and de Andres, David and Saiz-Adalid, Luis-J., "Allocating ECC parity bits into BF16-encoded CNN parameters: A practical experience report", Proceedings of the 13th Latin-American Symposium on Dependable and Secure Computing (LADC 2024), pp. 75-80, 2024.
- [30] Majid Sabbagh and Gongye Cheng and Yunsi Fei and Yanzhi Wang, "Evaluating Fault Resiliency of Compressed Deep Neural Networks", 2019 IEEE International Conference on Embedded Software and Systems (ICCESS), pp. 1-7, 2019.
- [31] B. Reagen et al., "Ares: A framework for quantifying the resilience of deep neural networks," in Proc. Design Automation Conference, 2018, pp. 17:1–17:6
- [32] J. Gracia-Morán, L.J. Saiz-Adalid, "Protección mediante Códigos de Corrección de Errores de los pesos de una Red Neuronal implementada en Arduino", VIII Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2024), Jornadas SARTECO, pp. 813-822, Junio 2024.
- [33] Juan Carlos Ruiz, David de Andrés, Luis-J. Saiz-Adalid y Joaquín Gracia-Morán, "Tolerancia a fallos múltiples en redes convolucionales en coma flotante de 16 bits utilizando códigos correctores de errores", VIII Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2024), Jornadas SARTECO, pp. 823-832, Junio 2024.
- [34] Alfredo Benso and Paolo Prinetto, Fault Injection Techniques and Tools for Embedded Systems Reliability Evaluation, Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, 2010.
- [35] Joaquín Gracia-Morán, Luis J. Saiz-Adalid, Daniel Gil- Tomás, and Pedro J. Gil-Vicente, "Improving error correction codes for multiple-cell upsets in space applications," IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 26, no. 10, pp. 2132–2142, 2018.
- [36] J. Gracia-Morán and L.J. Saiz-Adalid, "Análisis del impacto de la inclusión de códigos correctores de errores en un sistema empotrado basado en arduino," VI Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2022), Jornadas SARTECO, pp. 713–718, 2022.
- [37] J. Gracia-Morán, J.C. Ruiz-García, and L.J. Saiz-Adalid, "Uso de códigos de corrección de errores asimétricos en un sistema empotrado," VII Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2023), Jornadas SARTECO, pp. 699–706, 2023.
- [38] E. Dubrova, "Fault-tolerant design", Springer-Verlag New York, 2013.
- [39] IEEE, "International roadmap for devices and systems," Tech. Rep., 2022.